

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ СОВКИ *AUTHOGRAPHA* ГАММА L НА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТОМОФАГА БРАКОН ПРОТИВ НЕГО

Холдоров Мирхалил Уразбоевич

СПЭВа КИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017352>

Аннотация. Тақдим этилган мақолада иссиқхона шароитида помидор экинига зарар келтирадиган гамма тунлами (*Autographa gamma* L.)нинг морфологик ва биологик хусусиятлари, келтирадиган зарари ҳамда тунлам тухумига қарши турли нисбатда қўлланилган трихограмминг самарадорлиги келтирилган бўлиб, гамма тунламининг тухумларига қарши 1:5; 1:10 ҳамда 1:15 нисбатларда қўлланилганда самарадорлик (80-90%) юқори бўлиши аниқланди ва ушбу нисбатларда иссиқхоналарда гамма-тунламга қарши самарали ишлатиши мумкинлиги исботланди ва тавсия этилган.

Калим сўзлар: Иссиқхона, помидор, ҳосил, зараркунанда, капалак, гамма тунлами, тухум, қурт, гумбак, етук зот, трихограмма, самара.

Аннотация. В представленной статье рассматриваются морфологические и биологические характеристики совки-гаммы (*Autographa gamma* L.), наносящей вред посевам томата в условиях теплицы, а также причиняемый ею ущерб. Также приведена эффективность применения трихограммы в различных соотношениях против яиц совки. Установлено, что при применении трихограммы в соотношениях 1:5, 1:10 и 1:15 эффективность составляет 80-90%, что подтверждает возможность эффективного использования этих соотношений против совки-гамма в теплицах и рекомендует их применение.

Ключевые слова: Теплица, помидор, урожай, вредитель, бабочка, совка- гамма, яйца, личинка, кокон, взрослый особь, трихограмма, эффект.

Annotation. The presented article discusses the morphological and biological characteristics of the gamma moth (*Autographa gamma* L.) that can cause damage to tomato crops in greenhouse conditions, as well as the harm it brings. The effectiveness of various ratios of *Trichogramma* applied against the moth's eggs is also provided. It was found that applying *Trichogramma* at ratios of 1:5, 1:10, and 1:15 resulted in high effectiveness (80-90%), demonstrating that these ratios can be effectively used against the gamma moth in greenhouses.

Keywords: Greenhouse, tomato, yield, pest, moth, gamma moth, egg, caterpillar, larva, mature variety, *Trichogramma*, effectiveness.

Гамма тунлами ҳам (*Authographa gamma* L.) кенг тарқалган турлардан ҳисобланади. Бу асосан ўсимлик барги билан озикланувчи тур бўлиб, ёз мавсумида кўпгина икки паллали техник ва сабзавот экинларини шикастлайди [2]. Иссиқхоналарда энг кўп ўстириладиган экинлардан помидор ҳамда бодрингни вақти-вақти билан гамма тунлами зарарлайди. Капалак, гумбак ва қуртларининг катталиги (йириклиги) ғўза тунламга ўхшаш, аммо бир қатор морфологик белгилар уни кескин ажратиб туради. Жумладан, капалагининг бўйи қанотлари ёзилганда 4,5-5,0 см келади, олдинги қанотлари кулранг ёки тўқ кўнғир тусли бўлиб, орқа қанотлари кулранг сариқ, кенг ҳошияси бор қанотларининг

ўртасида эса грекча ҳарф гамма (γ) тусли кумушсимон оқ доғ жойлашган, зараркунанда турининг номи ана шунга қараб қўйилган [3].

Иссиқхонадаги кузатувларимизга кўра гамма тунлами кузги–қишки мавсумда иссиқхонада етиштириладиган помидор экинида 2-3 та авлод бериб ривожланиши аниқланди. Гамма тунлами сабзоват экилган иссиқхонага очик майдонладан кириб қолади ва кутилмаганда экинларга катта зарар етказиши мумкин. Ўз вақтида олди олинмаса, 2-3 кеча-кундуз ичида гамма тунлами қуртлари ўсимликларни баргларини бутунлай нобуд қилиши кузатилди. Иссиқхона шароити ўзига ҳос биотопни ташкил қилганлиги учун, қуртлар очик ҳаёт кечиришига қарамай, табиий кушандалар тунлам қуртларини кам миқдорда зарарлайди. Шунинг учун ҳам помидор ўсимлигида гамма тунламининг қуртлари аниқлана бошлаганида зудлик билан қарши кураш чора-тадбирларини ўтказишга тўғри келади [1].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, кейинги тажрибамиз иссиқхона шароитида помидор ўсимлигида гамма тунлами қуртларига қарши бракон паразитини қўллашнинг самарадорлигини аниқлашга қаратилди.

Иссиқхоналарда етиштирилган помидор мевалари тўғридан-тўғри истеъмол қилиниши сабабли, уларни хавфсиз, биологик усулни қўллаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бу мақсадда, биз тунлам қуртларига қарши лабораторияларда кўпайтирилган бракон (*Bracon hebetor* Say) паразитининг етук зотларини тунлам қуртларининг ўчоқлари аниқланган иссиқхонада (кийғос ҳосилга кирган помидор экини) браконнинг қуртларга нисбатан 1:5, 1:10 ва 1:15 нисбатда тарқатдик (жадвал).

жадвал

Бракон кушандасининг гамма тунлами қуртларига қарши биологик самарадорлиги
Кичик дала тажрибаси, СПЭваКИТИ

Вариантлар	100 та ўсимликдаги ўртача қурт <i>сони, дона</i>				Самарадорлик, %		
	Тажриба ўтказиш олдидан	Тажриба қўйилган кундан кейинги кунларда			5	10	15
		5	10	15			
Бракон 1:5 нисбатда тарқатилди	35,6	13,4	5,5	3,9	69,0	79,5	84,8
Бракон 1:10 нисбатда тарқатилди	34,7	17,7	10,2	7,4	57,9	61,1	70,6
Бракон 1:15 нисбатда тарқатилди	44,5	23,5	16,5	14,1	56,5	50,9	56,2
Назорат (<i>ҳимоясиз</i>)	36,7	44,5	27,7	26,5	-	-	-

$ЭЖФ_{05} =$

3,2

Жадвалдан кўриниб турганидек, бракон паразити ёрдамида гамма тунламининг қуртларига қарши 1:15 нисбатда тарқатилганда: 10-куни 50,9%, 15-куни эса 56% биологик самарадорликга эришилди; 1:10 нисбатда тарқатилганда эса, 10-куни – 61,1%, 15-кунида эса – 70,6% самарадорликга, 1:5 нисбатда тарқатилганда 10-куни – 79,5%, 15-куни эса –

84,8% биологик самарадорликга эришилди. Демак, бракон энтомофагининг етук зотларини (урғочисини) гамма тунлами қуртларига қарши 1:5 ва 1:10 нисбатларда қўлланилганда биологик самарадорликни юқори бўлиши сабабли кутилган натижага эришилади.

Демак: сабзаёт экинларидан соф тоза органик маҳсулот етиштиришда тунламлар қуртларига қарши бракон паразитини 1:5 ва 1:10 нисбатларда қўллаш атроф муҳитга ҳамда ҳосилдорликка зарарсиз бўлган муҳим омиллардан бири бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алимухамедов С.С. Холдоров М.У. Маматов К.Ш.Тунламлар (Noctuidae)нинг тарқалиши ва сабзаётэкинларига келтирадиган зарари СПЭваКИТИ.Республика илмий-амалий анжумани .Ташкент, 20-октябрь 2021й 274-278бет
2. Маматов К.Ш., Мамбетназаров.А., Муранов.А. Иссиқхона гамма тунламига қарши кимёвий препаратларнинг самарадорлиги //Ўсимликлар ҳимояси ва карантини журнали. – 2015. – 2 (6)-сон. – Б. 11-12.
3. Mamatov K.SH.Kholdorov M.U.Alimukhamedov S.S. Distribution of cutworms in vegetable crops, their harm and the effectiveness of insecticides tested against them/ GSC Biological and Pharmaceutical Sciences (GSCBPS) e-ISSN; 2581-3250. Has aduired the impact factor. Sciences, 5-December. 2021, 47-53